

Georg-August-Universität Göttingen

Institut für Ethnologie

Hauptseminar: Menschenopfer – Ein religionsethnologisches Problem (WS 2002/2003)

Prof. Gordon Whittaker

Das Menschenopfer der Skidi Pawnee

Petra Schnüll
Straße
PLZ Ort
Tel. & Fax
E-Mail-Adresse

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die Pawnee – ethnographische Informationen.....	3
3	Die Glaubensvorstellungen der Skidi Pawnee	8
4	Die Morgensternzeremonie	11
5	Erklärung für die Morgensternzeremonie	14
6	Herkunft der Morgensternzeremonie	15
7	Schlussbetrachtung.....	17
8	Literatur.....	20

Fotographie entfernt

Petalasharro II

Sohn des Petalasharro I, der 1817 ein Mädchen vor dem Morgensternopfer rettete.

Foto: William Henry Jackson, ca. 1871.

Smithsonian Institution, National Anthropological Archives, 1279a.

Entnommen aus Kavanagh 2003

“I am coming to this man in a dream [...] I want you to see how I look. I am the one that has power in the east. I am the big bright star. You people have forgotten about me. It is now time to offer a human sacrifice to me. I am watching over your people. You must rise, go to the man who knows the ceremony, and let him know. He will tell you what to do.”¹

Morgensterns Rede an den Träumenden

1 Einleitung

Das Thema dieser Arbeit im Rahmen des Seminars „Menschenopfer – ein religionsethnologisches Problem“ ist die Morgensternzeremonie der nordamerikanischen Skidi Pawnee. Hierbei handelt es sich um ein Menschenopfer, normalerweise ein etwa 13jähriges Mädchen, das dem Morgenstern dargebracht wird. Heutzutage findet diese Zeremonie natürlich nicht mehr statt, die letzte bekannt gewordene Opferung ist datiert auf das Jahr 1838 (vgl. Ross 1989: 7).

Ich beginne zunächst mit einem ethnographischen Überblick über die Skidi Pawnee, anschließend werde ich auf die Glaubensvorstellungen und den Schöpfungsmythos dieser Ethnie eingehen. Diese elementaren Informationen bilden die Voraussetzung, um die Einbettung der Morgensternzeremonie in das Weltbild der Skidi verstehen zu können. Im Anschluss daran werde ich den Ablauf der Zeremonie beschreiben und erläutern. Daran anknüpfend werde ich mich mit den Beweggründen für diese auseinandersetzen und anschließend werde ich die Erklärungsversuche über die Herkunft dieser Zeremonie diskutieren, um dann mit einer kurzen Schlussbetrachtung zu enden. In erster Linie stütze ich mich in meinen Ausführungen auf die Magisterarbeit von Sonja Brigitte Ross von 1986: „Das Menschenopfer der Skidi-Pawnee“, 1989 von Holos verlegt und sicherlich immer noch *das* Kompendium zum Thema in deutscher Sprache. Insgesamt, das sei an dieser Stelle bemerkt, existiert zwar eine Fülle an Literatur zu den *Native Americans* oder *American Indians*, doch eigens zu den Pawnee ist die Menge recht überschaubar. Das Gros der Publikationen bezieht sich übrigens auf historische Fragestellungen, wobei der offensichtliche Mangel an Informationen über das heutige Leben der *Native Americans* allen Anlass zu der Annahme gibt, dass ihnen offenbar nur mangelnde Relevanz in ihrem Heimatland zukommt.²

¹ Entnommen aus Murie 1981: 115.

² Zum Stamm zählen circa 2500 Pawnee, sie leben verteilt in den gesamten USA, auch im Ausland. Wie viele in oder bei der Reservation leben kann nicht beantwortet werden, durchschnittlich wohnen etwa 20-25 Prozent aller *Native Americans* in Reservationen (vgl. Postner 2001: 26). Die Angaben über die Pawnee-Sprechenden variieren, das „House of the Small Languages“ beruft sich auf den Zensus von 1999 und gibt 127 SprecherInnen an (vgl. House of the Small Languages 2003), laut „Summer Institute of Linguistic International“ (SIL) lebten 1996 noch 4 SprecherInnen (vgl. SIL 2002). Damit die Sprache nicht unwiederbringlich verloren geht, initiierte die *Pawnee Nation* zusammen mit dem „American Indian Institute of Indiana University“ 1997 das Multimedia

In vielen Punkten bin ich mit teilweise sehr widersprüchlichen Angaben konfrontiert worden, diese Feststellung bezieht sich eigentlich auf alle wesentlichen Informationen, angefangen mit dem räumlichen Ursprung der Skidi Pawnee, über die Bevölkerungsgröße zu verschiedenen Zeiten und auf die Benennung der höchsten Gottheit bis hin zu Einzelheiten beim Opfer an den Morgenstern usw. Im Zweifelsfall habe ich mich an Sonja Brigitte Ross, Douglas Parks oder James Murie³ orientiert.

Der Ordnung halber weise ich darauf hin, dass diese Arbeit der neuen Rechtschreibung folgt, dessen ungeachtet sind Zitate in alter Rechtschreibung nicht mit einer Anmerkung versehen.

2 Die Pawnee – ethnographische Informationen

Bei den Pawnee⁴ handelt es sich um eine ursprünglich halbsesshafte Ethnie aus dem Mittleren Westen, die der Caddoan-Sprachfamilie angehört. Im 18. Jahrhundert waren die Pawnee im zentralen Nebraska am Nordufer des Loop River und weiter südlich unterhalb des Platte River und in Kansas ansässig, also im Kulturareal Great Plains beziehungsweise Plains und Prärie. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts zwang man alle Pawnee zur Umsiedelung in eine Reservation in Nebraska, von wo sie bis circa 1875 in eine Reservation im heutigen Oklahoma vertrieben wurden (Oakland Reservation). Laut Parks waren sie ursprünglich einer der größten und mächtigsten Stämme der Plains (vgl. Parks 1981: 4), 1846 lag ihre Zahl bei circa 12.500, 1872 bei etwa 2.447 und 1906 bei rund 600 (vgl. zum Beispiel Hyde 1974: 364; Blaine 1990: 148; Panoff/Perrin 1982: 237).⁵ Ursprünglich bildeten die Pawnee⁶ eine lockere Konföderati-

Pawnee Language Program in Form einer CD ROM (vgl. The American Indian Studies Research Institute 2001).

³ Bemerkenswert an James Rolfe Murie ist die Tatsache, dass er 1862 als Sohn einer Skidi Pawnee und eines schottischen Soldaten in Nebraska geboren wurde, als die Kultur der Pawnee noch weitgehend intakt war. Er erlebte die großen Veränderungsprozesse und das Schwinden von Traditionen und kulturellem Wissen mit, und fand bei seinem Anliegen, möglichst viele Informationen über das traditionelle Leben der Pawnee zu dokumentieren, offensichtlich viel Unterstützung und Entgegenkommen seitens der Priester und Heiler. Dabei versetzte ihn die Tatsache, selbst Angehöriger dieser Ethnie zu sein, in eine besonders privilegierte Ausgangssituation (vgl. Parks 1981: 21, 27).

⁴ Herkunft und Bedeutung dieser Bezeichnung sind bis heute umstritten, möglicherweise wurde sie aus dem Siouan entlehnt (vgl. Hyde 1974: 22-23).

⁵ Für den Rückgang der Bevölkerungszahlen unter den Pawnee waren verschiedene Faktoren verantwortlich: Ihre Zwangsumsiedelungen, das Eindringen der Pioniere und Siedler sowie intertribale Konflikte (teilweise verursacht durch die Zwangsumsiedelung fremder Stämme). Als Hauptgrund sehen die Autoren allerdings die eingeschleppten Krankheiten (Pocken, Cholera, Masern, Diphtherie), die in verschiedenen Epidemien bei den Pawnee für große Verluste sorgten (vgl. zum Beispiel Parks 2001: 520, Hyde 1974: 223-236).

⁶ Die in dieser Arbeit verwendete Schreibweise der Pawnee-Namen richtet sich nach der zeitgemäßen Variante von Douglas R. Parks (vgl. Parks 2001: 515, 545) – allerdings mit einer Ausnahme: Anstelle seines Terminus „Skiri“ (*cki-ri*, abgeleitet von der Stammsilbe *ckirir-* = Wolf, Coyote), wird das populärere „Skidi“ verwendet. Zwar ist das Wort „Skiri“ linguistisch korrekt, da kein „d“ in den Pawnee-Dialekten existiert, aber die Pawnee bevorzugen heute selbst die Bezeichnung „Skidi“ (Blaine 1990: XII). Hyde verwendet in seiner Monographie

on aus vier autonomen Stämmen: Während die Chawi⁷ (*Grand*), die Kitkahaki⁸ (*Republican*) und die Pitahawirata⁹ (*Tappage* oder *Noisy*) – mittlerweile in der ethnologischen Literatur unter dem Namen South Band Pawnee zusammengefasst (vgl. Parks 2001: 515; ders., 1981: 4-5) – nur jeweils ein Dorf bewohnten, verteilten sich die Skidi¹⁰ (*Panimaha* oder *Loup*) im 18. Jahrhundert auf mindestens 13 Dörfer, welche über eine gemeinsame politische Organisation und einen gemeinsamen zeremoniellen Komplex zusammengehalten wurden.¹¹ Darüber hinaus unterschied ein eigener Dialekt die Skidi von der Sprache der anderen Pawnee-Stämme (vgl. Parks 1981: 4-5). Ungeachtet dessen werden die Pawnee von den US-Behörden bis heute als ein Stamm betrachtet (“Pawnee Nation“), obwohl sie selbst nach wie vor zwischen den vier Stämmen unterscheiden (vgl. u. a. Parks 2001: 515).

Das Dorf bildete bei den Pawnee die wichtigste soziale Einheit, die Zugehörigkeit richtete sich nach der Herkunft der Mutter. Jede Siedlung trug einen Namen und verfügte über einen eigenen Gründungsmythos. Diesem zufolge war der jeweilige Gründer des Dorfes von einem Stern beziehungsweise einer Sternengruppe erschaffen worden und hatte ein Medizinbündel erhalten. Dieses Bündel repräsentierte die Kraft und die Macht seines jeweiligen Erschaffers (also des Himmelskörpers) und bildete damit Grundlage und Zentrum des zeremoniellen Lebens der DorfbewohnerInnen. Diese wiederum betrachteten sich alle als Nachfahren des menschlichen Begründers ihrer Siedlung und empfanden sich deshalb quasi als Großfamilie. Der amtierende Häuptling galt als direkter Abkömmling des Dorfgründers, weshalb sich das Medizinbündel in seinem Besitz befand. Es wurde zusammen mit dem Häuptlingsamt an den erstgeborenen Sohn vererbt. Nach Parks bestand die soziale Funktion des Dorfes vor allem darin, das Heiratssystem zu regulieren, um sicherzustellen, dass das Medizinbündel für immer in der Gemeinschaft verbleiben würde. Jedes Dorf war endogam organisiert (Binnenheirat), es

anstatt „Chawi“ „Chai“, „Kitkehaki“ statt „Kitkahaki“ sowie „Pitahauerat“ statt „Pitahawirata“ (Hyde 1974: 104-105). Seine Schreibweise ist auch von den meisten deutschen EthnologInnen übernommen worden (zum Beispiel Müller 1981; Ross 1989).

⁷ Der Ursprung und die Bedeutung dieses Wortes sind unbekannt (vgl. Parks 2001: 545; Hyde 1974: 104-105).

⁸ Kitkahaki bedeutet “Little Earthlodge Village” (Parks 2001: 545).

⁹ Pitahawirata heißt “Man Going Downstream” (Parks 2001: 545), allerdings behauptet Hyde, dass dieses Wort (bzw. bei ihm „Pitahauerat“) gar nicht in der Pawnee-Sprache vorkommt (vgl. Hyde 1974: 105, 361).

¹⁰ Diese Bezeichnung für die Skidi taucht vor allem in schriftlichen Quellen aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert auf und wurde dem Dhegia-Siouan entlehnt (vgl. Parks 2001: 545). Der dhegia-sprechende Zweig innerhalb der Siouan-Sprachfamilie umfasst die (linguistisch und kulturell) eng verwandten Omaha, Ponca, Osage, Quapaw und Kansa (vgl. Fletcher/La Flesche 1992: 37, 605).

¹¹ Wann diese Föderation von Dörfern entstanden ist bleibt ungewiss, laut Skidi-Traditionen formierte sie sich noch vor der Übernahme des Pferdes und dürfte demnach schon im 17. Jahrhundert bestanden haben (vgl. Parks 1981: 7). Eine Liste der Skidi-Ansiedlungen des 18. Jahrhunderts sowie der mit ihnen assoziierten Bündel findet sich bei Murie (vgl. Murie 1981: 34-35; siehe auch Parks 2001: 516).

herrschte Matrilocalität (man wohnte am Wohnort der Mutter der Frau), die Kinder wurden der Familie der Mutter zugeordnet, doch vererbt wurde über die Patrilinie, wodurch gewährleistet wurde, dass das Bündel das Dorf niemals verlassen und dadurch die Stärke des Dorfes gewahrt wurde (vgl. Parks 1981: 7; ders. 2001: 530). Auch wenn die Dorfgemeinschaft selbst schon als Großfamilie angesehen wurde, stellte die erweiterte Großfamilie aus zumeist drei Generationen die grundlegende Verwandtschaftsgruppe der Skidi dar. An ihrer Spitze stand jeweils eine ältere Frau, die auch als Besitzerin des gemeinsam bewohnten Erdhauses galt.

Die Skidi und die South Bands verfügten über zwei Arten von Medizinbündeln. Zum einen die *Cuharipiru* (bei South Bands *Cuuhrerepiru*; „Rains wrapped up“): Hierunter fallen die oben erwähnten Dorfbündel, welche als identitätsstiftend für die jeweilige Dorfgemeinschaft galten, und die darüber hinaus die nötigen Paraphernalien enthielten, um die mit dem einzelnen Bündel assoziierten Zeremonien durchzuführen. Mindestens zwei Medizinbündel (das *Skull-* und das *North Star-Bündel*¹²) wurden allerdings als Besitztum der gesamten Skidi-Föderation angesehen, ihre Hauptaufgabe bestand darin, die politische Einheit der Skidi aufrechtzuerhalten. Weitere wichtigere Medizinbündel waren das *Evening Star-* und das *Morning Star-Bündel*, die als Dorf- und als Stammesbündel fungierten. Letzteres bildete nicht nur die Grundlage für die Morgensternzeremonie, sondern sollte auch die Fruchtbarkeit der kultivierten Pflanzen und Erfolg bei Kriegszügen gewährleisten (vgl. Parks 1981: 13; ders. 2001: 531, 537). Bei der zweiten Art handelt es sich um die *Karusu* („Sack“), sie befanden sich im Besitz einer einzelnen Person (Krieger, Heiler, etc.) und waren von geringerer Bedeutung als die Dorfbündel (vgl. Parks 1981: 13; ders. 2001: 537).

Die Pawnee-Gesellschaft gliederte sich in eine Ober- und eine Unterschicht, deren Stratifikation vor allem auf dem Erbrecht basierte: Die Mitglieder der führenden Familien konnten ihren Status mitsamt der religiösen und ökonomischen Privilegien an ihre Nachkommen weitergeben. Etwa die Hälfte des Stammes war sozial relativ bedeutungslos, sofern sie ihr Prestige und damit ihren Status innerhalb der Gemeinschaft nicht durch eigene Kraft vermehrten. Dies war zum Beispiel möglich durch Erfolge bei Kriegszügen oder die Ausbildung zum Heiler (Medizinmann) – dieser erworbene höhere Status konnte aber nicht vererbt werden (vgl. Parks 2001: 532).

¹² Das *Skull-Bündel* war Teil der *Four Pole Ceremony*, die die Gründung der Skidi-Föderation rituell nachstellte (und somit immer wieder symbolisch erneuerte). Das *North Star-Bündel* gehörte zur so genannten *Chief's Ceremony*, welche beim ersten Treffen des Häuptlingsrates durchgeführt wurde. Beide Zeremonien waren nur den Häuptlingen, nicht aber der Priesterschaft bekannt, ein Hinweis auf ihre politische Dimension (vgl. Murie 1981: 91-92; 107).

An der Spitze der Gesellschaft stand der Häuptling (“village or hereditary chief“) als Hüter des Dorfbündels¹³, gefolgt von den Unterhäuptlingen, die aufgrund ihrer Verdienste (Erfolge im Kampf und bei der Jagd, Großzügigkeit, Weisheit, Redegewandtheit, etc.) gewählt¹⁴ wurden und dadurch bis zu ihrem Tode einen Sitz im Häuptlingsrat inne hatten (vgl. Parks 2001: 533). Die Hauptaufgabe des Häuptlingsrates konzentrierte sich auf die Planung und Koordination der halbjährlich stattfindenden Bisonjagd, die von allen Skidi-Dörfern gemeinsam durchgeführt wurde. In dieser Rolle, wie auch in anderen politischen Angelegenheiten, trat der Häuptling nicht autoritär, sondern vielmehr als integrierende und friedfertige Führungspersönlichkeit auf – alle Entscheidungen waren auf einen Konsens ausgerichtet (vgl. Parks 1981: 8; ders. 2001: 531).

Während der Häuptling die politische Autorität repräsentierte, galt der Priester (*Kurahus*; “Old Man“) als Symbol für die zeremonielle Führerschaft und als Mittler zwischen den Menschen und allen übernatürlichen Kräften. Nur er kannte den genauen Ablauf der mit den Medizinbündeln assoziierten Rituale, welche den Skidi eine erfolgreiche Jagd und Ernte oder Glück bei Kriegszügen gewährleisten sollten (vgl. Parks 1981: 8; ders. 2001: 531). Der bedeutendste sakrale Führer unter den Skidi war der Priester des *Evening Star-Bündels*¹⁵, gefolgt von den vier Priestern der vier Medizinbündel des *Old Village*, dem einzigen Ort, der über vier Bündel verfügte. Diese fünf Priester kannten als einzige den Ablauf aller mit den Dorfbündeln verknüpften Rituale, wohingegen die anderen Priester nur über das Wissen um ‚ihr‘ jeweiliges Bündel verfügten (vgl. Murie 1981: 33, 36; Parks 2001: 531-532).

Die meisten Zeremonien wurden an festen Zeiten während des Jahres durchgeführt, wobei für gewöhnlich bestimmte Naturphänomene den genauen Zeitpunkt vorschrieben. Das *Thunder* (beziehungsweise *Creation*) *Ritual* des *Evening Star-Bündels* beispielsweise, welches die rituelle Saison einleitete, wurde stets nach dem ersten Donner im Frühjahr abgehalten. Lediglich drei Zeremonien waren unabhängig vom rituellen Jahreszyklus. Die *New Fire Ceremony* fand immer dann statt, wenn ein Kriegertrupp mit Beute, insbesondere Skalps, in das Dorf zurückkehrte. Die Morgenstern-Zeremonie und das Opferritual für den Nordstern waren hin-

¹³ Wurde das Dorfbündel nicht gebraucht, hütete die Frau oder eine weibliche Verwandte des Häuptlings es. Mit Ausnahme des *Skull-Bündels*, welches jeden Tag vor der Hütte des Häuptlings gehängt wurde, verwahrte man die Bündel immer an der Westseite der Wohnstätte. Die Bewohner der Unterkunft, in denen das Dorfbündel aufbewahrt wurde, waren außerdem gewissen Sanktionen unterworfen (vgl. Murie 1981: 36-37).

¹⁴ Theoretisch konnten die Unterhäuptlinge also auch der unteren Klasse entstammen!

¹⁵ Das *Evening Star-Bündel*, welches zum *Center Village* (*Turikaku*) gehörte, fungierte sowohl als Dorf- wie auch als Stammesbündel und galt bei den Skidi als wichtigstes Medizinbündel überhaupt, da nach dem Schöpfungsmythos ein Großteil der Rituale und zeremoniellen Gesänge der anderen Dorfbündel von ihm stammten (vgl. Murie 1981: 34, 36).

gegen abhängig davon, ob ein Mann im Traum dazu aufgefordert wurde, die jeweilige Zeremonie auszurichten (vgl. Parks 2001: 537).

Ebenfalls von großer Bedeutung bei den Skidi waren die Heiler (Medizinmänner; *Kurau*). Entweder wurde ein Mann durch eine Vision, in der ein Schutzgeist ihm die notwendigen Kräfte übertrug, zum Heiler oder aber, was den Regelfall darstellte, er ging zu einem bereits etablierten Medizinmann in die Lehre (vgl. Parks 1981: 9; ders. 2001: 533, 537). Während die Priester, die selbst nicht über übernatürliche Fähigkeiten verfügten, mit der übernatürlichen Kraft der Sterne assoziiert wurden, erhielten die Heiler ihre Macht von irdischen Wesen, hauptsächlich von Tieren. Medizinmänner, die über den gleichen Schutzgeist oder ähnliche Heilungskräfte verfügten, bildeten für gewöhnlich eine Vereinigung („Medicine Society“), die gemeinsame Rituale abhielt. Neben den Häuptlingen, Priestern und Heilern verfügte die Oberschicht über weitere wichtige Ämter und Statuspositionen, die sich vor allem aus erfolgreichen Jägern und Kriegerern zusammensetzten.

Die Wirtschaftsform der Pawnee basierte auf dem Wechsel zwischen Feldbau und Jagd. Ergänzt wurde die Nahrungsbeschaffung durch das Sammeln. Bis weit ins 18. Jahrhundert dominierte der Feldbau, doch die Übernahme des Pferdes, der Handel mit den Einwanderern und die Tendenz mehrere Dörfer zu größeren Siedlungen zusammen zu fassen, machte es den Pawnee unmöglich, das gesamte Jahr über in ihren festen Dörfern zu verbringen, weil die Nahrungsgrundlagen nicht ausreichten. Die Jagd bekam somit größere Bedeutung als zuvor. Der Feldbau wurde von den Frauen ausgeübt, mit Hacke, Grabstock und Rechen als Werkzeugen. Räumlich konzentrierten sich die Felder auf den fruchtbaren Boden entlang der Bäche und Flüsse, manchmal relativ weit vom Dorf entfernt (vgl. Parks 2001: 525). Die wichtigste Nutzpflanze war der Mais, er diente nicht nur als Nahrungsmittel sondern wurde auch für zeremonielle Zwecke verwendet. Bei den Pawnee waren mindestens zehn Maissorten bekannt, die nach Härtegraden („Flint“ und „Flour“) und nach Farbe unterschieden wurden (vgl. Müller 1981: 170; Murie 1981: 37-38). Darüber hinaus kultivierten die Frauen Bohnen, Kürbisse, Melonen und Sonnenblumen (vgl. Parks 2001: 525-526). Auch Tabak wurde angebaut. Die Feldarbeit begann im April oder Mai mit der Aussaat, und endete mit der Ernte nach der Rückkehr von der alljährlichen Sommerjagd (vgl. Müller 1981: 171-172).

Die Sommerjagd begann im Juni oder Anfang Juli und dauerte bis Ende August. Die Winterjagd erfolgte im Oktober und November, nach dem Einbringen der Ernte und dem Ende des

rituellen Jahreszyklus, und dauerte bis März oder April¹⁶. Abgesehen von alten und gebrechlichen Menschen nahmen sämtliche DorfbewohnerInnen an den beiden Jagdzügen teil. Die Skidi streiften bevorzugt entlang der beiden Arme des Platte River (vgl. Parks 2001: 526). Gejagt wurden hauptsächlich Bisons, aber auch verschiedene Hirscharten wie Wapiti oder Elch, auch Bären oder kleinere Tiere.

Das Sammeln von Früchten, Beeren, Nüssen, Samen, Honig und anderen Nahrungsmitteln, auch Frauendomäne, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Speiseplans (vgl. Parks 2001: 526).

3 Die Glaubensvorstellungen der Skidi Pawnee

Das zeremonielle Leben der Skidi und viele Bereiche des alltäglichen Lebens wurden dominiert durch die Kosmologie und die damit assoziierten heiligen Bündel. Der Astronom John Eddy konstatiert, dass die Pawnee vom Himmel geradezu besessen waren, insbesondere die Skidi, die Astronomen des Stamms: Sie pflanzten nach einem Sternenkalendar, sie legten ihre Dörfer nach astronomischen Kriterien an, sie dekorierten ihre Habe mit Himmelsymbolen und ihre heiligsten Zeremonien waren fest an die Sterne gebunden (siehe auch Murie 1981: 41). Eddy sieht in dieser Nähe zu den Sternen eine mögliche Parallele zu den Maya, wengleich die Pawnee weit weniger unheimlich und geheimnisvoll seien (vgl. Eddy 1982: 11-12) – eine Nebenbemerkung, die die Qualität der Aussage etwas relativiert. Der Astronom Von Del Chamberlain, der die Kosmologie der Skidi Pawnee in einer ethnoastronomischen Studie intensiv untersucht hat, bescheinigt den Skidi ein gut entwickeltes Beobachtungssystem: Ihre Priester waren hoch motivierte Himmelsbeobachter, die dieser Arbeit sehr viel Zeit und Überlegungen gewidmet haben müssen. Sie beobachteten ausgewählte Sterne und meteorologische Phänomene, um ihre Aktivitäten zu planen. Und gerade auch die Morgensternzeremonie basiert auf der Beobachtung von Planeten (vgl. Chamberlain 1982: 182), insgesamt müssen ihre astronomischen Kenntnisse und Methoden äußerst bemerkenswert entwickelt gewesen sein (vgl. Chamberlain 1982: 208-210).¹⁷

¹⁶ Während der Jagdsaison nutzten die vier Pawnee-Stämme zwei unterschiedliche Behausungen. Im Winter verwendeten sie das für die Plains typische Tipi, während im Sommer das so genannte *Akaririwis* ("Side Dwelling") dominierte. Hierbei handelt es sich um eine kugelförmige Unterkunft, die vorne weit offen bleibt (vgl. Parks 2001: 525). Laut Hyde nutzten nur die South Bands diese Hütte (vgl. Hyde 1974: 141).

¹⁷ In diesem Zusammenhang sollte man sich vergegenwärtigen, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden ist, sich am Firmament zurechtzufinden: man muss die Sternbilder kennen, und wissen zu welchen Jahreszeiten und Uhrzeiten bestimmte Sternbilder am Himmel des Heimatortes zu beobachten sind. Denn alle Himmelskörper befinden sich ja in ständiger Bewegung, so führt zum Beispiel der Erdumlauf um die Sonne und die Bewegung

Der Schöpfungsmythos beginnt mit der Ordnung des Universums durch Tirawahat¹⁸ (“This expanse (of the Heavens)“). Er repräsentiert einerseits die All-Welt selbst, und gleichzeitig das höchste Wesen, er ist der Erschaffer des Universums und symbolisiert darüber hinaus die Gesamtheit des Himmels (vgl. Murie 1981: 39; Parks 2001: 536, Ross 1989: 183). Ihm zur Seite steht seine Frau Atira¹⁹ (“Come/Born from Corn“), das Himmelsgewölbe (vgl. Müller 1981: 175). Tirawahat untergeordnet sind der Morgenstern und der Abendstern, gefolgt von der Sonne, dem Mond und anderen Sternen beziehungsweise Sternkonstellationen, welche alle in die Erschaffung der Erde involviert waren und später als Zwischengänger (“go-between“) zwischen Tirawahat und den Menschen beziehungsweise deren Priestern wirkten. All diese Gottheiten zusammen bildeten einen Pantheon, welcher zusammengefasst das Universum kontrollierte und somit Einfluss auf das Wetter, das Wachstum und die Fruchtbarkeit der Pflanzen sowie alle menschlichen Belange nahm (vgl. Murie 1981: 38-39; Parks 2001: 536). Die von Tirawahat zuerst erschaffene Gottheit war der Morgenstern (*Upirikucu*; “Big Star“, großer Stern, wahrscheinlich der Mars, eventuell mit Venus und Jupiter als Ersatz, vgl. Chamberlain 1982: 232; Parks in Murie 1981: 182)²⁰, welcher im Osten platziert wurde und als Krieger auftrat²¹.

Der Abendstern (*Cupirittaka*; “Female White Star“, strahlender Stern, Venus) wurde als zweite Gottheit geschaffen, und als westlicher und weiblicher Stern zur Mutter aller Dinge bestimmt. Der Morgen- und der Abendstern erschufen zusammen als ersten Menschen ein Mädchen.

Der Norden wurde mit *Karariwari* (“Star who does not move“; Nordstern – Polaris) besetzt, dessen Name impliziert, dass er nicht wandern durfte. In dieser Position wurde er, obwohl erst

der Erde um ihre Achse zum Wechsel von Tag und Nacht, und die Schrägstellung der Erdachse zur Entstehung der Jahreszeiten. Der Winterhimmel unterscheidet sich vom Sommerhimmel, usw. usw. (vgl. Herrmann 1992).

¹⁸ Laut Parks (in Murie 1981: 179; vgl. auch Ross 1989: 184) verwendete der Ethnologe James R. Murie in seinen ursprünglichen Aufzeichnungen nur den Terminus „Tirawahat“, unterschied später aber zwischen „Tirawahat“ als Gesamtheit der Götter und Mächte des Himmels und „Tirawa“ als Personifizierung der obersten Gottheit. Diese Dichotomie wird bis heute in der ethnologischen Literatur übernommen (siehe zum Beispiel Ross 1989: 42 oder Müller 1981: 174-175), zumindest aus linguistischer Sicht – in den Pawnee-Dialekten kommt das Wort „Tirawa“ nicht vor – ist sie aber fragwürdig. Ross hält es für möglich, dass hinter diesem Sinneswandel der christliche Einfluss auf Murie stecken könnte (vgl. Ross 1989: 184).

¹⁹ Möglicherweise stellt Atira das weibliche Komplement zu Tirawahat dar, weil sie keine aktive Rolle in der Schöpfung und im Weltgeschehen übernimmt. Aus ihrem Namen wird außerdem die Verbindung zum Maiskomplex deutlich (vgl. Ross 1989: 183).

²⁰ Genaue Listen der für die Pawnee relevanten Sterne und Sternkonstellationen mitsamt ihrer Bezeichnungen finden sich bei Murie (vgl. Murie 1981: 41) und Chamberlain (vgl. Chamberlain 1982: 230-245). Die Dörfer der Skidi hielten – zumindest im Idealfall – in Richtung und Abstand ein bestimmtes Planmuster ein, welches den Positionen der Sterne nachempfunden war (vgl. zum Beispiel Müller 1981: 173; Chamberlain 1982: 122).

an neunter Stelle von Tirawahat erschaffen, zum Häuptling aller himmlischen Götter ernannt, mit der Aufgabe, über sie und alle Menschen zu wachen. Ihm gegenüber, im Süden, stand sein Vater – der Südsterne (oder *Spirit Star*; wahrscheinlich Sirius in Nebraska und Canopus in Oklahoma, vgl. Chamberlain 1982: 239). Dieser war nur zu einer bestimmten Jahreszeit sichtbar, um zu erkunden, ob der Nordsterne noch an seinem Platz steht. Der Südsterne war auch der Gott des Todes, der von den Menschen nicht angebetet wurde (vgl. u. a. Murie 1981: 41-42).

Nach den vier Himmelsrichtungen platzierte Tirawahat die Götter der vier Zwischenrichtungen (Nordwest, Nordost, Südwest, Südost), deren wichtigste Aufgabe es war, den Himmel zu stützen (vgl. Müller 1981: 179).

Zum Schluss wies Tirawahat der Sonne im Osten und dem Mond im Westen ihre Plätze im Universum zu. Die Sonne, bei den Pawnee als männlich klassifiziert, war der jüngere Bruder des Morgensterns und galt als Vater der Menschen. Der Mond, bei den Pawnee weiblich, war dagegen die Mutter der Menschen und wachte über die Frauen und deren Felder. Sonne und Mond zeugten nach der Vereinigung von Morgen- und Abendstern den zweiten Menschen, einen Jungen (vgl. Murie 1981: 38-42; Müller 1981: 180; Ross 1989: 42-43). Danach wurde der Lebensraum auf der Erde gestaltet, die göttlichen Kinder zur Erde gebracht und ihnen ihr Menschsein und ihre weltlichen und religiösen Pflichten enthüllt. Zu jener Zeit erhielten sie die heiligen Bündel, und nach der Geburt des ersten Kindes erschufen die Weltviertelgötter weitere Menschen.

Die Erschaffung der ersten Menschen beruht auf einem Mythos, der in direktem Zusammenhang mit der Morgensternzeremonie steht. Es existieren unterschiedliche Versionen, Ross beruft sich auf vier davon, die ich im Folgenden straff zusammenfasse.

Die ersten beiden Mythen²² konzentrieren sich jeweils auf die Darstellung wie der Morgenstern trickreich den Abendstern besiegt, um sie zu seiner Frau zu machen und beide danach den ersten Menschen, ein Mädchen, zeugen (Ross 1989: 49-53)²³. Die Morgensternzeremonie selber wird in diesem Zusammenhang bei beiden Versionen nicht erwähnt, während ihr Ursprung in den beiden anderen Mythen erläutert wird. Laut der dritten Variante, welche Ross

²¹ Der Kosmos zerfällt nach der Vorstellung der Pawnee grundsätzlich in Weiblich und Männlich. Westen und Unten sind weiblich, Osten und Oben dafür männlich (vgl. Müller 1981: 175).

²² Version 1 und 2 finden sich vollständig unter anderem bei Chamberlain 1982: 21-26, 211-224.

²³ In der zweiten Version, bei der sich Ross auf Linton (1922) beruft, wird außerdem ergänzend geschildert, wie der Morgenstern seinem jüngeren Bruder, der Sonne, hilft, den Mond für sich zu gewinnen. Aus dieser Vereinigung entstand – wie bereits oben erwähnt – als zweiter Mensch ein Junge (vgl. Ross 1989: 51).

von Murie (1981) übernommen hat, musste der Morgenstern auch deshalb über den Abendstern triumphieren, um überhaupt die Erde erschaffen zu können²⁴. Nachdem dies geschehen war, wurden die Menschen auf die Erde gebracht und jedes Dorf erhielt ein Bündel, ohne jedoch deren jeweilige Bedeutung zu kennen. Dann geschah folgendes:

“This first man, in planning out the Evening Star bundle, brought all the bundles together. He said, ‘You in your sacrifice must sacrifice scalps, because the minor gods in the heavens demand that, but Morning Star wants a human sacrifice as his due. He has given you a girl from who the people came. Now you must return her to him. Evening Star wants only an enemy’s hair and the buffalo heart and tongue.’” (Murie 1981: 124).

In der vierten Version versucht der Abendstern jegliche Verbindung zwischen den Geschlechtern zu verhindern, um eine weibliche Dominanz auf der Erde zu gewährleisten. Jeder Mann, der sich einer Frau näherte, wurde deshalb getötet. Erst mit Hilfe des Morgensterns gelang es einem Jungen, das von ihm verehrte Mädchen (und somit auch den Abendstern) zu überwinden und letztendlich zu ehelichen. Für seine Unterstützung verlangte der Morgenstern als Gegenleistung die Opferung eines Mädchens:

„Dann kam Morgenstern zu dem Jungen und sagte: ‚Durch meine Macht hast Du alle Hindernisse überwunden. Du wirst nun alle Geheimnisse des Himmels, der Götter und der Lieder lernen und dadurch wird es deinem Volk gut gehen, es wird immer viele Feldfrüchte haben. Dafür, daß ich dir geholfen habe, wirst du, von Zeit zu Zeit, ein Mädchen vom Feind erbeuten und es mir opfern; dann werde ich dein Volk glücklich machen.‘“ (Dorsey 1906, zitiert nach Ross 1989: 57).

Der wichtigste Aspekt bei dem Vergleich dieser vier Schöpfungsmythen ist die Tatsache, dass lediglich in zwei Versionen die Morgensternzeremonie explizit – und dann auch nur ergänzend am Schluss – Erwähnung findet. Auf die möglichen Gründe für diesen Sachverhalt gehe ich in Kapitel 6 näher ein.

4 Die Morgensternzeremonie

Vorauszuschicken ist, dass Hinweise auf Menschenopfer bei nordamerikanischen Indianerkulturen kaum existieren und das Quellenmaterial ziemlich unsicher ist (vgl. Ross 1989: 7). Die Skidi Pawnee bilden eine herausragende Ausnahme, und das Phänomen ist auch gut belegt, wenngleich Differenzen zwischen den verschiedenen Quellen existieren. Bereits vor dem letzten Opfer im Jahre 1838 gab es intertribale Bemühungen, das Opfer abzuschaffen, um die Beziehungen zu den Angloamerikanern nicht zu belasten. So gab es 1817 eine spektakuläre

²⁴ Der Abendstern war sowohl gegen die Erschaffung der Welt als auch gegen die der Menschen (Murie 1981: 31, 39).

Rettungsaktion durch einen jungen Häuptlingssohn, die in die Geschichte einging (vgl. Ross 1989: 8).²⁵

Auch über die Morgensternzeremonie existieren lauter unterschiedliche Versionen. Als Grundlage für die folgenden Ausführungen habe ich die von Ross angeführte Darstellung gewählt, welche sich im Wesentlichen auf Murie beruft (vgl. Ross 1989: 30-37). Einige Schilderungen anderer Berichterstatter fallen zum Teil in das Gebiet der ‚Sensationsberichterstattung‘ und wurden absichtlich grausam verfälscht, wie zum Beispiel im Falle des Missionars John Dunbar sen. (vgl. Ross 1989: 17-18, 23).

Anlass für das Menschenopfer war der Traum eines Kriegers, es handelte sich also nicht um eine absichtlich herbeigeführte Vision. In diesem Traum erschien ihm der Morgenstern, der ein Menschenopfer forderte, als Mahnung daran, dass die Menschen im Begriff waren, seine Macht zu vergessen. Er solle nun denjenigen aufsuchen, der wisse, was zu tun sei, damit die Zeremonie ausgeführt werden könne. Unmittelbar nach dem Erwachen, wenn der Morgenstern im Osten sichtbar war, ging der Krieger zum zuständigen Priester des Morgensternbündels und berichtete ihm von seinem Erlebnis. Danach begannen die ersten Vorbereitungen durch den Priester als Leiter der Zeremonie, während der Krieger selbst den Zeitpunkt wählen konnte, wann er seine Aufgabe zu erfüllen gedachte: Den Raub eines jungen Mädchens, das als Opfer an den Morgenstern bestimmt sein sollte.

Der Krieger erhielt dann verschiedene Paraphernalia aus dem Morgensternbündel, Daunenfedern, die er tragen sollte, Leggings, Tabak und Farben sowie einen Maiskolben und eine Pfeife für den Reisealtar. Das Erscheinen Morgensterns am Himmel gab das Zeichen zum Aufbruch, und der Krieger legte die mit Morgenstern assoziierten Gegenstände an: einen Gürtel aus Bisonhaar, Otterfelle, einen Habichtbalg (abgezogenes Federkleid) und einen Maiskolben. Dann malte er mit roter Farbe einen Vogelfuß auf seine Stirn und zwei Streifen auf jede Gesichtshälfte. Es begleiteten ihn ein zweiter Führer, vier Krieger als Scouts, und einige Männer zum Kochen und Feuerbereiten. Während der ganzen Operation war es wichtig, sich an be-

²⁵ Petalesharro (auch Pitalesharo, „Man Chief“; geb. 1795 oder 1797), Sohn eines Dorfhäuptlings namens Lashesharo („Knife Chief“) und einer der prominentesten Krieger der Skidi, konnte 1817 – kurz vor dem Höhepunkt der Morgensternzeremonie – das Opfer retten. Bereits mit dieser gewagten Aktion stieß er auf erheblichen Widerstand innerhalb des Stammes. Ein Jahr später gelang es ihm erneut die Opferung eines spanischen Jungen (!) zu verhindern, dieses Mal mit Hilfe seines Vaters. Um seinen Sohn nicht erneut in Gefahr zu bringen kaufte der Häuptling den Gefangenen mit Gebrauchsgütern frei, welche dann dem Morgenstern dargebracht wurden. 1821 erhielt Petalesharro während eines Aufenthaltes in Washington, D.C. für diese Taten eine Medaille überreicht. Über Petalesharros Beweggründe kann indes nur spekuliert werden, eine von mehreren Vermutungen lautet, dass er befürchtete, die Morgensternzeremonie könne ein militärisches Eingreifen der Angloamerikaner bewirken (Hyde 1974:160-164, 181; vgl. Ross 1989:8-10, 176), zumindest aber deutet alles darauf hin, dass er die Morgensternzeremonie als Belastung der gegenseitigen Beziehungen betrachtete.

stimmte Regeln zu halten, Zeremonien zu praktizieren und die vorgegebenen Lieder zu singen (vgl. Ross 1989: 30-31). So reiste man, bis die Scouts ein feindliches Dorf ausmachten. In der Nacht vor dem Angriff wurden verschiedene Opfer dargebracht, tatsächlich war man sich der göttlichen Mission so sicher, dass sogar Feuer entzündet wurde. In Liedern und Tänzen wurde der Kraft des feindlichen Dorfes gedacht dem gegenüber der angreifende Krieger stand, der im Auftrag Morgensterns handelte, welchen er imitierte. Als der Morgenstern am Himmel sichtbar wurde, brach die Gruppe auf und griff von Süden an. Die Aufgabe war, ein etwa 13jähriges Mädchen gefangen zu nehmen, ohne dabei jemanden zu verletzen oder gar zu töten. Mit der Erfüllung dieses Auftrags beendeten die Krieger den ersten, vorbereitenden Akt des Rituals. Unter Umständen konnten dann noch Monate ins Land gehen, bis das Opfer vollzogen wurde. Die heiligen Gegenstände aus dem Bündel und das Mädchen wurden beim Priester abgeliefert. Die Frauen ehrten die heimgekehrten Krieger mit Siegestänzen. Der Priester bemalte die Gefangene mit roter Farbe und kleidete es in das Fell eines Bisonkalbs aus dem heiligen Bündel. Zum Essen erhielt das Mädchen aus dem Bündel eine Essschale und einen Löffel aus Bisonhorn, und wurde anschließend dem Repräsentanten des Wolfsternbündels in Obhut gegeben, der Wolfstern symbolisierte bereits den Tod. Bei den Skidi kehrte jetzt der Alltag wieder ein, und das Mädchen wurde sogar zur Jagd mitgenommen. Auch ansonsten wurde sie sehr gut behandelt, obwohl der Umgang mit ihr wohl einigen Tabus unterlag. Die Priester behielten den Himmel immer im Auge, der Zeitpunkt für die Fortführung der Zeremonie war da, sobald Morgenstern wieder am Himmel sichtbar wurde. Alsdann trafen sich derjenige Krieger, der den Traum hatte, der Morgensternpriester, der Dorfhäuptling, die vier anderen Teilnehmer des Kriegszuges, die vier Priester des Abendsternbündels und das Mädchen in Begleitung des Wolfsternrepräsentanten. Die Sitzordnung war stellar ausgerichtet, jeder Teilnehmer hatte seinen Platz entsprechend des Sterns eingenommen, den er vertrat. Es wurden vier Tage lang Zeremonien durchgeführt und währenddessen 21 Lieder gesungen. Am dritten Tag wurde etwa drei Kilometer östlich des Dorfes das Gerüst für die Tötung des Mädchens errichtet. Sein Bau war genau vorgeschrieben: Balsampappeln für die zwei senkrechten Pfosten, vier Querbalken aus Weiden-, Balsampappel-, Buchsbaum- und Ulmenholz, die später mit verschiedenen Tierfellen behängt wurden. Unterhalb des Gerüsts wurde eine Vertiefung ausgehoben, deren Boden man mit Daunenfedern füllte. Dann wurde das Mädchen bemalt, rechts mit roter, links mit schwarzer Farbe (Rot als Symbol für den Morgenstern, rechts als Symbol für den Abendstern). Alle Vorbereitungen wurden von weiteren Zeremonien begleitet, zum Beispiel einem Tabakzeremoniell. Am 4. und letzten Tag forderte man alle männlichen Dorfbewohner auf, Pfeil und Bogen bereit zu halten, und die Priester begaben sich zum

Gerüst. Äußerst wichtig war es, dass das Mädchen aus freien Stücken das Gerüst bestieg, hierzu wurde sie vom Wolfsternrepräsentanten geduldig animiert. Dann band man das Mädchen mit Fellschnüren fest, ihr Gesicht nach Osten gerichtet. Die vier Priester und der Krieger mit dem Traum positionierten sich möglichst versteckt gemäß den vier Himmelsrichtungen. Einer der Männer begab sich dann mit einem brennenden Holzschein zum Opfer und imitierte Berührungen unter ihren Armen und links und rechts der Hüfte. Dann folgte der tödliche Schuss ins Herz, mit Pfeil und Bogen aus dem Morgensternbündel. Danach nahm ein Priester oberhalb des Herzens mit einem Flintstein einen kleinen Schnitt vor und bemalte sein Gesicht mit dem Blut des Mädchens. Vorbereitetes Bisonfleisch, obenauf Zunge und Herz, wurden unter die Wunde gehalten und mit Blut benetzt. Es durfte allerdings nichts auf die darunter liegenden Daunen tropfen, dies galt als schlechtes Omen. Danach wurde das Fleisch verbrannt, also ebenfalls geopfert. Nun berührte der vierte Priester mit einem Kriegsschrei die Kardinalpunkte des Mädchens erneut, dieses Mal mit einer Kriegskeule. Laut Murie diente dies dazu, der Seele die Möglichkeit zu verschaffen, zu den Sternen aufzusteigen und selbst dereinst ein Stern zu werden:

“The idea is that by this blow the spirit of the sacrifice leaves her to go up into the heavens to become one of the stars, where she will watch over the people for whom she died.” (Murie 1981: 124).

Im Anschluss daran schossen sämtliche männlichen Dorfbewohner, auch die ganz kleinen Kinder, dem Mädchen einen Pfeil in den Rücken und sangen dazu Kriegslieder. Inzwischen war der Tag angebrochen und Morgenstern hatte die Zeremonie beobachten können. Nun wurde die Tote vom Gerüst abgenommen und mit dem Gesicht zur Erde Richtung Osten auf den Prärieboden gelegt. In einem letzten Lied wurden u. a. die Tiere besungen, die kommen würden, um ein Teil des Körpers zu werden, wie der Körper Teil der Erde werden würde. Danach löste sich die Anspannung der DorfbewohnerInnen, man beging ein Siegesfest als letzten Akt der Morgensternzeremonie (vgl. Ross 1989: 30-37).

5 Erklärung für die Morgensternzeremonie

Bei dem Ritus handelt es sich offensichtlich um eine Reinszenierung der Eroberung und Unterwerfung der mächtigen Göttin des Westens durch den Morgenstern. Der Krieger, dem der Gott erscheint, wird mit den Merkmalen des Morgensterns ausgestattet. Seine Rolle wird noch bekräftigt durch bestimmte Gesänge, unter anderem singt der Krieger den Refrain des Liedes, das Morgenstern während seiner Reise sang. Das Mädchen symbolisiert augenscheinlich den Abendstern. In weiteren Handlungen werden u. a. symbolisch die Weltviertel-Götter zerstört, weil sie dem Abendstern zugeordnet sind. Die Daunenfedergrube ist ein Symbol für den Gar-

ten Abendsterns beziehungsweise ihre Fähigkeit zur permanenten Erneuerung als Quelle allen Lebens. An die animalischen Schutzmächte wird durch Felle erinnert. Auch die verschiedenen Balken des Gerüsts waren assoziiert mit Morgenstern und Abendstern sowie den Weltviertel-Gottheiten. Die meisten Hindernisse aus dem Mythos sind demnach symbolisch präsent. Allerdings weicht die Reinszenierung von der mythologischen Vorlage an der Stelle ab, wo das Mädchen getötet wird, getreu nach der Vorlage müsste der Krieger mit dem Mädchen eigentlich ein Kind zeugen. Es handelt sich also keineswegs um eine vollständige Wiederholung der Ereignisse, sondern um ein eigenständiges Ereignis, bei welchem lediglich der Pakt mit Morgenstern erfüllt wird: Morgenstern und Abendstern haben den Menschen das erste menschliche Wesen gegeben, und weil Morgenstern solche Strapazen auf sich nehmen musste, um dieses Kind zeugen zu können, verlangt er als Zeichen seiner Macht und im Austausch hin und wieder die Opferung eines Mädchens. Der Abendstern hingegen verlangt lediglich Herz und Zunge eines Bisons (vgl. Ross 1989: 62-70).

6 Herkunft der Morgensternzeremonie

Ich komme nun zu einem der für mich schwierigsten und unübersichtlichsten Fragestellungen dieser Arbeit, bei der ich weit mehr Spekulation als verlässliche Fakten vorgefunden habe. Die Quintessenz ist im Grunde, dass die Frage nach der Herkunft der Zeremonie ebenso wenig zu beantworten ist, wie die Frage nach der Ursprungsheimat der Pawnee oder ihrer Vorfahren. Dabei ist es nicht gerade eine Erleichterung, dass außerdem so viele Varianzen existieren. Eine zum Beispiel ist, dass dem Mädchen das Herz heraus geschnitten wird, diese ist aber offenbar mit großer Gewissheit haltlos. Auch existiert die Version, dass das Mädchen zerstückelt, und ihr Fleisch über den Feldern ausgepresst wurde, um diese mit dem Blut zu benetzen.²⁶ Abgesehen vom Kulturwandel der Pawnee mit der Etablierung des Pferdes gibt es eine Reihe von Ähnlichkeiten mit den Riten anderer Völker, die in dieser Frage sehr interessant sind. Neben den lückenhaften historischen und archäologischen Erkenntnissen, geben auch die bisherigen kulturellen Vergleiche keinen eindeutigen Aufschluss über die ursprüngliche Heimat der Pawnee-Gruppen. So weisen die Pawnee kulturelle Gemeinsamkeiten mit dem Kulturareal Südosten, Südwesten sowie mit Mesoamerika auf.

²⁶ Die in diesem Beispiel angedeutete Pflanzzeremonie wird unter anderem von Ross und Schroeter diskutiert und letztlich als unlogisch erachtet. Die wichtigsten Aspekte der Morgensternzeremonie beziehen sich ganz klar auf Kriegs- und Jagdglück und haben nur am Rande Fruchtbarkeit zu tun (vgl. zum Beispiel Schroeter 1994: 79-84).

An mittelamerikanische Vorstellungen erinnern unter anderem die Weltviertel und die ihnen zugeordnete Symbolik: Gottheiten, Farben, Naturphänomene wie Donner, Wind, usw., die Einteilung in Männlich und Weiblich, der Sternenkult oder die Darstellung des Morgensterns als Gott des Krieges. Einige Autoren weisen auf das aztekische Pfeilopfer hin, bei dem auch eine gewisse Kooperationsbereitschaft des Opfers erforderlich war und für dessen Opferung ein ähnliches Gerüst errichtet wurde wie bei den Skidi. Unter anderem nach Ross (vgl. Ross 1989: 118-119) waren trotz allem die Unterschiede wesentlich deutlicher als die Gemeinsamkeiten. So dominierten im Kosmos der Skidi die vier Zwischenrichtungen und die Sterne, wohingegen zum Beispiel bei den Azteken die Sonne und die vier Himmelsrichtungen eine bedeutendere Rolle einnahmen. Auch die Existenz von Weltzeitaltern, welche sowohl bei den Azteken als auch einigen Pueblo-Stämmen wie den Hopi vorkamen, ist für die Skidi nicht bewiesen. Falls die Pawnee (und auch die anderen Caddoan) also tatsächlich einst mit den mesoamerikanischen Ethnien in Verbindungen gestanden hätten, wäre die Trennung vor sehr langer Zeit eingetreten (vgl. u. a. Linton 1926: 460).

Wesentlich markanter sind dagegen die Gemeinsamkeiten zwischen den Pawnee und den indianischen Kulturen des Südostens, vor allem den Natchez (vgl. Müller 1981: 184-185)²⁷: Auch bei ihnen existierte eine Einteilung der Gesellschaft in zwei Klassen, das erbliche Häuptlingstum, eine Priesterschaft, die Matrilocalität, usw. (vgl. Ross 1989: 121-126). Die besondere Stellung der Adligen und Häuptlinge forderte bei deren Ableben den Tod von Frauen, Männern und Kindern, höchst wahrscheinlich handelte es sich um Familienangehörige. Die betreffenden Personen wurden an Gerüste gebunden und mit Bogensehnen oder Stricken stranguliert. Neben der Verwendung des Gerüsts kannten die Natchez auch das Berühren der Opfer mit Fackeln oder Kriegskeulen. Nur in Bezug auf die Menschenopfer hält Ross einen Einfluss des Südostens für am ehesten möglich.

Eine ganz andere These bezieht sich darauf, dass mit der Einführung des Pferdes der Jagd, dem Pferderaub und dem Kampf gegen andere Stämme ein größeres Gewicht zukam, Prestige und Ansehen konnten in einem vorher ungeahnten Maße vermehrt werden. Laut Ross führte diese Tatsache zu internen Konflikten, einerseits zwischen Männern und Frauen (welche ihren

²⁷ Die Gesellschaft der Natchez beispielsweise war in zwei Klassen geteilt, die der einfachen Bevölkerung („Stinkards“) und die der „Edlen“. Die oberste Klasse der Natchez setzte sich wiederum aus drei Rängen zusammen: Dem obersten gehörten der Oberhäuptling („Große Sonne“) des Stammes, welcher als direkter Nachkomme und als Inkarnation der Sonne betrachtet wurde, mitsamt seinen engsten Verwandten („Sonnen“) an. Die Mitglieder des zweiten Ranges („Edle“) setzten sich aus entfernteren Verwandten des Oberhäuptlings zusammen, während zum untersten Adelsrang („Geehrte“) Personen mit hohem Ansehen innerhalb der Gesellschaft

Status ja vor allem durch ihre bedeutende Rolle beim Feldbau, der traditionell dominanten Wirtschaftsweise erhielten) und andererseits zwischen den Kriegern und der bisherigen Elite aus Häuptlingen und Priestern:

„Die inneren Spannungen griffen auf viele Lebensbereiche über. Bei dem traditionellen Anbauvolk, dessen religiöses Weltbild die politische und soziale Organisation sanktionierte, kam die neue Lebensweise in Konflikt mit gesellschaftlichen Konservatismen. Frauen und die obere Schicht der Pawnee-Gesellschaft samt religiöser Führerschaft standen auf der Seite der Gesellschaft, die der Verlust der geheiligten Ordnung des traditionellen Dorflebens am empfindlichsten traf.“
(Ross 1989: 141-142).

Um diesem schleichenden kulturellen Wandel zu begegnen und ihre gehobene Position innerhalb der Skidi-Hierarchie zu bewahren, integrierten Priester und Häuptlinge die neue Lebensweise in das religiöse Weltbild. Insbesondere der männliche Morgenstern als Gott des Krieges und als Hüter der Tiere, vor allem des Bisons (Murie 1981: 9) entsprach den Gegebenheiten dieser neuen Ära hervorragend, so dass seine Bedeutung verstärkt hervorgehoben wurde. Nach Interpretation von Ross (1989: 169-170, 175-176) konnte dies nur geschehen, indem man dem Schöpfungsmythos ebenfalls der neuen Situation anpasste: So verweigerte sich die Abendsterngöttin der Erschaffung der Welt und der Menschen²⁸, wodurch der Morgenstern gezwungen wurde, seine Macht zu demonstrieren und Abendstern zu besiegen²⁹. Die Forderung nach einem Opfer und die Opferung selbst bildeten nun den Höhepunkt der Verehrung des Morgensterns, dienten aber gleichzeitig als Huldigung an die Abendsterngöttin³⁰.

7 Schlussbetrachtung

Wie in Kapitel 4 erwähnt, ist das Menschenopfer der Skidi Pawnee vergleichsweise gut belegt, doch darf diese Tatsache nicht darüber hinweg täuschen, dass wir uns auch auf dieses

gezählt wurden. Allerdings waren die Natchez matrilinear organisiert, im Gegensatz zu den bilateral orientierten Pawnee mit patrilinear Vererbung und Matrilokalität (Ross 1989: 124; Lindig/Münzel 1987: 118-119, 156).

²⁸ Hier stellt sich natürlich die Frage, warum die Abendsterngöttin sich als Mutter aller Dinge dieser Schöpfung widersetzt? In der eigentlichen *Creation Myth* taucht weder diese Weigerung noch der Kampf zwischen Morgen- und Abendstern auf. Für Ross (1989: 172-173, 184) ein weiterer Beleg, dass die Bedeutung des Morgensterns den veränderten Bedingungen angepasst wurde. Darüber hinaus zeigen auch die unterschiedlichen Versionen des „Abendstern-Morgenstern-Mythos“ (siehe Kapitel 3), welcher ergänzend dem Schöpfungsmythos beigefügt wurde, die immer wichtiger werdende Stellung des ‚Kriegergottes‘ innerhalb des Weltbildes der Skidi. Die ersten beiden Versionen, welche noch dichter am traditionellen Dogma liegen, erwähnen ja bekanntlich im Gegensatz zu den wohl jüngeren Versionen die Morgensternzeremonie überhaupt nicht.

²⁹ An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass die Abendsterngöttin ursprünglich die zweite Position in der Götter-Rangordnung einnahm (vgl. Murie 1981: 39 und Ross 1989: 46, 171-172). Der Morgenstern, obwohl von Tirawahat vor dem Abendstern erschaffen, konnte erst nach seinem Sieg als gleichwertiger Partner gelten (Dualismus).

Datenmaterial nicht blind verlassen können. Kein(e) nach heutigen Standards ausgebildete(r) Ethnolog(e)in hat diese Zeremonie mit eigenen Augen gesehen oder gar teilnehmend beobachtet. Und auch die Interviews mit überlebenden Augenzeuginnen und Augenzeugen würden heute anders geführt werden, als zum Beispiel zu Muries Lebzeiten. Die Überlieferungen kulturfremder Beobachter, die ihr Wissen nicht selten lediglich vom Hörensagen hatten, sind in der Regel von Voreingenommenheit und persönlichem Geltungsdrang gekennzeichnet, dies ist bei John Dunbar senior besonders augenfällig. Und doch bilden diese Fragmente in ihrer Gesamtheit die Grundlage für die Rekonstruktion der Morgensternzeremonie – de facto besteht also viel Raum für Interpretation und Spekulation, Erklärungsversuche und Mutmaßungen. Dies ändert nichts daran, dass das Thema Menschenopfer generell auf viele Personen – EthnologInnen eingeschlossen – eine große Faszination ausübt, weil es so außergewöhnlich, bizarr und schockierend erscheint, und möglicherweise sogar an bestimmte eigene Urängste appelliert.

Das Menschenopfer der Skidi Pawnee ist innerhalb des behandelten Themenspektrums des Seminars „Menschenopfer – Ein religionsethnologisches Problem“ mit keiner anderen Opferung menschlicher Lebewesen identisch, obwohl, wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, einige Gemeinsamkeiten existieren, und außerdem davon auszugehen ist, dass sich die Morgensternzeremonie aus Elementen eigener und fremder Kulturen zusammensetzt (vgl. u. a. Müller 1981: 184). So wurde das Morgensternopfer eher selten, und in unregelmäßigen Abständen erbracht, und auch nicht, um eine situative konkrete göttliche Gegengabe zu erbitten, sondern um einen bereits vorhandenen Pakt zu erneuern beziehungsweise eine vorhandene Schuld zu begleichen, und somit das generelle göttliche Wohlwollen zu erhalten. Das Opfer selbst war zwar in Alter und Geschlecht grob beschrieben und musste einer fremden Ethnie entstammen, aber ansonsten wurde es eher zufällig ausgewählt. So wurde niemand zum Beispiel als Gefangene(r) quasi ‚automatisch‘ geopfert oder als Straftäter(in) hingerichtet. Sieht man von der psychologischen Belastung ab, die sich aus der Tatsache ergibt, als Entführungsoffer in einer fremden Ethnie zu landen, so finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass das Opfer in irgendeiner Form gequält oder gefoltert wurde. Im Idealfall war das Opfer bis zum Zeitpunkt der Tötung ahnungslos und wurde dann auch sehr schnell gezielt getötet, so dass der Tod kein langsames Sterben oder Dahinsiechen war. Die Gefangene war zwar bestimmten Tabus unterworfen, wurde aber nicht gedemütigt, sondern respektiert und trotz und mit Son-

³⁰ Eine generelle Abwertung der Abendstern-Gottheit war natürlich nicht möglich, da dies „... *einem In-Frage-*

derstatus relativ in die Ethnie integriert. Und auch mit Anthropophagie, um ein letztes Beispiel zu erwähnen, hatte die Zeremonie nichts zu tun.

Alles in allem dominiert also der spirituelle Charakter dieser Zeremonie, dies zeigt sich in der ausgeprägten Symbolik und der Einbettung in das durch die Kosmologie geprägte Weltbild der Skidi Pawnee. Sieht man von einer moralischen Wertung aus heutiger Sicht ab, so sind die angenommenen Motive der Skidi Pawnee aus dem Kontext heraus sehr nachvollziehbar, und die Vorstellung, dass das Opfer quasi als ‚Lohn‘ für seinen ‚Dienst‘ zu den Sternen aufsteigt, hat – aus der Retrospektive der Unbeteiligten – doch immerhin etwas Tröstliches.

8 Literatur

Bauu Institute, 2000: Native American Tribes in the Plains. Contemporary Reservations, Reserves, and Communities – Pawnee Indian Tribe of Oklahoma. URL: <http://www.bauuinstitute.com/Native/Nalistplai.html> (verifiziert am 31.01.03, 17:52)

Berberich, Christina, 2002: Skidi Pawnee. URL: http://emuseum.mnsu.edu/cultural/northamerica/skidi_pawnee.html (verifiziert am 24.10.02, 13:26)

BIA (Bureau of Indian Affairs), 2001 (last updated): Bureau of Indian Affairs Answers to Frequently Asked Questions (pdf-Dokument). URL: http://www.doi.gov/bia/aitoday/q_and_a.html (verifiziert am 31.01.03, 18:07)

Blaine, Martha Royce, 1990: Pawnee Passage: 1870-1875. Norman/Oklahoma

Carlisle, Jeffrey D., 2002 (last updated): Pawnee Indians. URL: <http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/print/PP/bmp52.html> (verifiziert am 30.01.03, 10:43)

Chamberlain, Van Del, 1982: When Stars Came Down to Earth: Cosmology of the Skidi Pawnee Indians of North America. Los Altos/California

Chamberlain, Van Del, 1999a: The Duck Stars are Swimming in the Springtime Sky. URL: <http://clarkfoundation.org/astro-utah/vondel/ducks.html> (verifiziert am 24.10.02, 16:27)

Chamberlain, Van Del, 1999b: A “Council of Chiefs” in Our Sky Set the Example for Decision Making. URL: <http://www.clarkfoundatioin.org/astro-utah/vondel/coronaborealis.html> (verifiziert am 24.10.02, 16:45)

Clarke, Olivia, 2000: New View of the Stories on the Stars Planetarium Tells Pawnee Sky Tales. In: Canku Ota Newsletter, August 12/2000, Issue 16. URL: http://www.turtletrack.org/Issues00/Co08122000/CO_08122000_Stars.htm (verifiziert am 24.10.02, 15:47)

EDA (Economic Development Administration) – US Department of Commerce, 2000: American Indian Reservations and Trust Areas: 34 Oklahoma (pdf-Dokument) URL: http://www.osec.doc.gov/eda/html/lg3_4_indianres.htm (verifiziert am 01.02.03, 9:41)

Fletcher, Alice C./La Flesche, Francis, 1992: The Omaha Tribe. 2 Vols. University of Nebraska Press

Gonzales, Dollie P., 2003: ANA Language Program. URL: <http://www.pawneenation.org/programs/language.htm> (verifiziert am 02.02.03, 9:23)

Herrmann, Dieter B., 1992: Sternstunden. Frankfurt/Main und Wien

Hirschberg, Walter (Begründer), 1999: Wörterbuch der Völkerkunde. Grundlegend überarbeitete und erweiterte Neuauflage. Berlin

House of the Small Languages, 2003: Pauwnee. URL: <http://www.houseofthesmalllanguages.org/Langages/NA/100a200/Pauwnee/Pauwnee.htm> (verifiziert am 02.02.03, 23:55)

Hyde, George E., 1974: The Pawnee Indians. University of Oklahoma Press

Kavanagh, Thomas W., 2003: Reading Historic Photographs. URL: <http://php.indiana.edu/~tkavanag/phothana.html> (verifiziert am 30.01.03, 10:57)

Lindig, Wolfgang/Münzel, Marc, 1987: Die Indianer. Band 1: Nordamerika. München

- Linton, Ralph, 1926:** The Origin of the Skidi Pawnee Sacrifice to the Morning Star. In: American Anthropologist, Vol. 28, 1926, No. 3 (July-September), pp. 457-466
- Lowie, Robert H., 1982:** Indians of the Plains. University of Nebraska Press
- Müller, Werner, 1981:** Die Pawnee in Nebraska – Lebensbild eines Naturvolkes. In: Müller, Werner, 1981: Neue Sonne – Neues Licht. Berlin, S. 162-189
- Murie, James Rolfe, 1981:** Ceremonies of the Pawnee. Washington D.C.
- NSHS (Nebraska State Historical Society), 2000 (last updated):** Nebraska National Register Sites in Nance County. URL: <http://www.nebraskahistory.org/histpress/nebraska/nance.htm> (verifiziert am 24.10.02. 16:16)
- Ogunwole, Stella U., 2002:** The American Indian and Alaska Native Population: 2000. Census 2000 Brief. U.S. Census Bureau, Washington, DC
- Oklahoma Department of Commerce, 2000 (last updated):** County Information for Pawnee County. URL: <http://www.odoc.state.ok.us/oknet/commprof.nsf/0/4d1ea0417a48447086255fb7001b32dc?OpenDocument> (verifiziert am 24.10.02, 16:44)
- Oklahoma USGenWeb Archives Project, 2002:** Pawnee Tribe. In: Indian Nations – Indian Territory – Archives – Pawnee. URL: <http://www.rootsweb.com/~usgenweb/ok/nations/pawnee/> (verifiziert am 24.10.02, 16:41)
- Panoff, Michel/Perrin, Michel, 1982:** Taschenwörterbuch der Ethnologie. Begriffe und Definitionen zur Einführung. 2., verbesserte und erweiterte Auflage. Berlin
- Parks, Douglas R., 1981:** Editor's Introduction. In: Murie, James R., 1981: Ceremonies of the Pawnee. Washington D.C., pp. 1-28
- Parks, Douglas R., 2001:** Pawnee. In: DeMallie, Raymond J. (Ed.): Handbook of North American Indians. Vol. 13, 1: Plains. Washington D.C., pp. 515-547
- Pawnee Nation of Oklahoma, 2003:** History. URL: <http://www.pawneenation.org/history.html> (verifiziert am 30.01.03, 10:33)
- Pawnee Nation of Oklahoma, 2003b:** Pawnee Nation Council. URL: <http://www.pawneenation.org/council.htm> (verifiziert am 30.01.03, 10:35)
- Peters, Bert, 2000:** Pawnee Oral Traditions. URL: <http://www.pawneenation.org/traditions/bertpeters.htm> (verifiziert am 30.01.03, 10:29)
- Postner, Bertram, 2002:** Tourismus auf Indianerreservationen. Wirtschaftliche Entwicklung im Westen Nordamerikas unter besonderer Berücksichtigung des Tourismus. Trier
- Ross, Sonja Brigitte, 1989:** Das Menschenopfer der Skidi-Pawnee. Bonn
- Schroeter, Willy, 1994:** Religion und Mythologie der Pawnee. Wyk auf Foehr
- Sheldon, Addison Erwin, 1914a:** History and Stories of Nebraska: Court House Rock. URL: <http://www.ku.edu/~kansite/hvn/books/nbstory/story29.html> (verifiziert am 31.01.03, 9:56)
- Sheldon, Addison Erwin, 1914b:** History and Stories of Nebraska: Making and Naming Nebraska. URL: <http://www.ku.edu/~kansite/hvn/books/nbstory/nbstory4.html> (verifiziert am 31.01.03, 10:11)
- Sheldon, Addison Erwin, 1914c:** History and Stories of Nebraska: Major Frank North and the Pawnee Scouts. URL: <http://www.ku.edu/~kansite/hvn/books/nbstory/story30.html> (verifiziert am 31.01.03, 9:57)

Sheldon, Addison Erwin, 1914d: History and Stories of Nebraska: Nebraska Indians as the White Men Found Them. URL: <http://www.ku.edu/~kansite/hvn/books/nbstory/nbstory3.html> (verifiziert am 31.01.03, 10:10)

Sheldon, Addison Erwin, 1914e: History and Stories of Nebraska: Preface. URL: <http://www.ku.edu/~kansite/hvn/books/nbstory/contents.html> (verifiziert am 31.01.03, 10:07)

Sheldon, Addison Erwin, 1914f: History and Stories of Nebraska: The Pawnees. URL: <http://www.ku.edu/~kansite/hvn/books/nbstory/story28.html> (verifiziert am 31.01.03, 9:55)

SIL (Summer Institute of Linguistic International), 2002 (last updated): Pawnee: a language of USA. URL: http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=PAW (verifiziert am 02.02.03, 00:17)

The American Indian Studies Research Institute, 2001: Pawnee Language Program. URL: http://www.indiana.edu/~aisri/projects/pawnee_lessons.htm (verifiziert am 01.02.03, 23:48)

The Columbia Encyclopedia, 2002: Pawnee. URL: <http://www.bartleby.com/65/pa/Pawnee.html> (verifiziert am 30.01.03, 10:26)

The Eastbay Astronomical Society, 2000: Opirikuts, Morning Star. In: Bulletin of the Eastbay Astronomical Society. Volume 77, Number 2, October 2000, URL: <http://www.eastbayastro.org/2000/1000/r1000-2.htm> (verifiziert am 30.01.03, 10:24)

U.S. Diplomatic Mission to Germany, 2002 (last updated): U.S. Society > Native Americans. URL: <http://www.usembassy.de/usa/society-natives.htm> (verifiziert am 31.01.03, 18:04)

US Census Bureau, 1994a: Social Characteristics of Selected American Indian Tribes: 1990. In: US Census Bureau, 1994: Characteristics of American Indians by Tribe and Language. 1990 Census of Population. 1990 CP-3-7. Table 8 (pdf-Dokument; pp. 281-350). URL: <http://www.census.gov/population/www/socdemo/race/cp-3-7.html> (verifiziert am 02.02.03, 9:11)

US Census Bureau, 1994b: American Indian Languages Spoken at Home by American Indian Persons 5 Years and Over in Households: 1990. In: US Census Bureau, 1994: Characteristics of American Indians by Tribe and Language. 1990 Census of Population. 1990 CP-3-7. Table 17 (pdf-Dokument; pp. 859-873). URL: <http://www.census.gov/population/www/socdemo/race/cp-3-7.html> (verifiziert am 02.02.03, 9:11)

Wishart, David, 2003: Pawnees. URL: <http://www.unl.edu/plains/publications/egpentries.html> (verifiziert am 30.01.03, 10:17)